

TIKUV – TRIKOTAJ BUYUMLARINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIK JARAYONIGA VAQT SARFI ME'YORINI O'RGANIB CHIQISH

Mamatqulova Saida Raxmatovna

Farg'ona politexnika instituti, "YST" kaf. assistenti

+998913295891 saida.mamatqulova.1989@gmail.com

ANNOTATSIYA Bevosita mehnat ob'ektlarining shakli yoki holatini o'zgartirishga qaratilgan operatsiyalar elementlari (qismlarni yoki ularning elementlarini birlashtirish, ularni burish, kesish, kesish va boshqalar) .Ish jarayonlarini mexanizatsiyalash uchun texnologik jihozlardan foydalaniladi. Hozirgi vaqtda kiyim-kechak ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha.

Kalit so'zlar: jixoz, tikuv, loyiha turlari, materialni o'rganish, rivojlanish davri, kostyum, geometrik va plastik shakllar, shakl chegarasi, o'lcham, mexanizatsiyalash, jarayon.

KIRISH

Kiyimlarni yig'ish jarayoni ko'p sonli bo'linmaydigan texnologik operatsiyalardan iborat. Erkaklar ko'ylagi kabi nisbatan sodda buyum tikishda 30 dan ortiq bo'linmaydigan, shim tikishda esa 100 ga yaqin operatsiyani bajarish talab etiladi. Hatto ilg'or texnologiya va qismlarni birlashtirish uchun yopishtiruvchi usullardan foydalangan holda, 300 dan ortiq bo'linmaydigan operatsiyalardan iborat.

Mahsulotlarning na'munaviy xususiyatlarining o'zgarishi bilan bog'liq texnologik operatsiyalardagi farqlarni hisobga oladigan bo'lsak, u holda ommaviy kiyimlarni yig'ish jarayonida bajariladigan bo'linmas texnologik operatsiyalarning umumiy soni bir necha mingga yetadi. Biroq, texnologik operatsiyalar, bir-biridan farq qiladigan tikuv va tikuvlarga qaramasdan, ko'plab umumiy elementlarga ega bo'lishi mumkin: "qismni oling", "oyoq ostiga qo'ying", "qismni chetga surib

qo'ying" va hokazo. Tikuv sanoatining mashina yig'ish operatsiyalari jarayonlarini shartli ravishda alohida elementlarga bo'lish mumkin [1].

USLUBLAR

Asosiy jarayonning har birida mexanizatsiyalash uchun standart asboblardan foydalanish mumkin bo'lgan eng xarakterli jarayonlar aniqlanadi. Kiyim ishlab chiqarishni mashina yig'ish operatsiyalari jarayonlarini ajratish sxemasi. Tikuv ishlab chiqarishni mashina yig'ish operatsiyasi [4].

Tayyorgarlik jarayonlari: rulonli oziqlantirish, bo'laklarni oziqlantirish, qismlarni ajratish, qismlarni tekislash, qismlarni mashinaning ishchi organlariga nisbatan yo'naltirish.

Ish jarayonlari : ulanish zanjirdagi yoki rulondagi qismlarni olib tashlash , ip yopishtiruvchi , payvandlash qismlarni bo'lak bilan olib tashlash, shakllantirish, kesish (qirqish)

Tugatish jarayonlari : oldindan belgilangan joyda to'xtash, qismlarni kesish,qo'nish, burish , boshqa shakllanish turlari, iplarni kesish, to'plamga yig'ish.

Tayyorgarlik jarayonlari (tayyorgarlik bo'sh harakatlar): ish jarayonlaridan oldin amalga oshiriladi (kesilgan bog'lamlardan qismlarni ajratish, qismlarni tekislash, qismlarni ish joyiga oziqlantirish va boshqalar). Tayyorgarlik jarayonlarida rulonli jarayonlar mavjud.

Rulonli jarayonga o'tish tayyorgarlik jarayonlariga sarflangan vaqtni sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi va operatsiyalarni avtomatlashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Rulonli jarayonlarda shimlarning kamarlarini va kamar ilmoqlarini, xalatlarning yon tomonlarini, fartuk kamarlarini va boshqalarni ishlab chiqarishda qo'llanilgan [1].

Ish jarayonlari (ish o'tishlari) - bevosita mehnat ob'ektlarining shakli yoki holatini o'zgartirishga qaratilgan operatsiyalar elementlari (qismlarni yoki ularning elementlarini birlashtirish, ularni burish, kesish, kesish va boshqalar).

Ish jarayonlarini mexanizatsiyalash uchun texnologik jihozlardan foydalaniladi. Hozirgi vaqtda kiyim-kechak ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha adabiyotlarda asboblarning katta guruhini tavsiflovchi bir qator atamalar mavjud: "qurilmalar", "kichik mexanizatsiyalash vositalari", "texnologik uskunalar". Ushbu ko'rsatmalarda "texnologik uskunalar" atamasi qo'llaniladi, chunki u hal qilinayotgan vazifalarning mohiyatini eng aniq aks ettiradi. Texnologik asbob-uskunalar - tikuv mashinalarining ignalari uchun yarim tayyor mahsulotni ishonchli yo'nalishini ta'minlaydigan asbob-uskunalar va uni yig'ish (uskunalar) uchun texnik vositalarni ixtisoslashtirish uchun asboblarga to'plami.

Yakuniy jarayonlarning tabiati ishlov beriladigan qismlarni olib tashlash usuli bilan belgilanadi. Qismlarni birma-bir olib tashlashda, oxirgi jarayonlar iplarni kesish va qayta ishlangan qismlarni yotqizish uchun qisqartiriladi. Agar ipni kesish vaqtida qismlar bosim oyog'i ostida qolsa, tikuv mashinasining asosiy mili qismlarni olib tashlash uchun materialdan ignalar chiqadigan holatga keltiriladi. Zanjirga ulangan qismlarni olib tashlashda yakuniy jarayonlar kassetaga o'ralgan qismlarga yoki ularni rampa yoki qutidagi keyingi operatsiyaga o'tkazishga qisqartiriladi [3].

Tayyorgarlik va yakuniy jarayonlarni mexanizatsiyalash uchun tashkiliy uskunalar qo'llaniladi.

Tashkiliy asbob-uskunalar - ish joyida yarim tayyor mahsulotlar va asboblarni oqilona joylashtirishni, yarim tayyor mahsulotlarni bir ish joyidan ikkinchisiga qulay tarzda o'tkazishni, xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratishni va boshqalarni ta'minlaydigan elementlar majmui. Kiyim qismlarini mahkamlash va jarayonda tashish uchun uskunalarni tashkil qilish ish qismlarini qulay joylashtirish, ushlab turish sonini kamaytirish, qismlarni ish joyiga kiritish uchun bajariladigan harakatlarni soddalashtirish va tartibga solish hisobiga tayyorgarlik bo'sh harakatlanish vaqtini qisqartirish imkonini beradi. mashinaning.

Aniqlanishicha, qisqa chiziqlarni bajarishda ko'p vaqt (60-65%) tayyorgarlik jarayonlariga sarflanadi, ishchi va yakuniy bo'sh harakatlarga sarflangan vaqt biroz kamroq.

Uzoq chiziqlarni bajarayotganda, ish harakatlariga sarflangan vaqt ba'zi hollarda 50% gacha ko'tariladi, ammo bunday operatsiyalar kam [1].

Vaqt normasi - bu muayyan tashkiliy-texnik sharoitlarda xodim yoki tegishli malakaga ega bo'lgan xodimlar guruhi tomonidan ish birligini bajarish uchun sarflangan ish vaqtining miqdori.

Xizmat ko'rsatish stavkasi (yuk ko'rsatkichi) - xodim yoki tegishli malakaga ega bo'lgan xodimlar guruhi ma'lum tashkiliy-texnik sharoitlarda ish vaqti (smena) birligida xizmat ko'rsatishi kerak bo'lgan ob'ektlar soni.

Xodimlar soni stavkasi - muayyan tashkiliy-texnik sharoitlarda muayyan ishlab chiqarish, boshqaruv funksiyalarini yoki ish hajmini bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lum bir kasbiy va malaka tarkibidagi xodimlarning belgilangan soni [2].

NATIJALAR

Ishchilar soni standartlari oldindan hisoblangan qiymat bo'lib, ma'lum bir ob'ektga xizmat ko'rsatish yoki muayyan miqdordagi ishlarni bajarish uchun saqlanishi mumkin bo'lgan xodimlar soni.

Mehnatni tartibga solish sohasidagi qonunchilik bazasi - qonunchilik bazasi

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi;
 2. O'zbekiston Respublikasi yengil sanoatida mehnatni normalashni tashkil etish to'g'risidagi nizom;
 3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari (sana), O'zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari va tavsiyalari, O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi va tarmoq vazirliklarining (engil sanoat) buyruqlari;
- Mahalliy normativ materiallar (ishlab chiqarish);
Xodimlarga quyidagilar kafolatlanadi: mehnatni normalashni tizimli tashkil etishga davlat yordami [4];

Mehnat normalari - ishlab chiqarish normalari, vaqt normalari, son normalari va boshqa normalar texnologiya, texnologiya, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishning erishilgan darajasiga muvofiq belgilanadi.

Mehnat me'yorlari yangi texnika, texnologiya takomillashtirilgan yoki joriy etilganda, mehnat unumdorligining o'sishini ta'minlash uchun tashkiliy yoki boshqa chora-tadbirlar ko'rilganda, shuningdek, jismoniy va ma'naviy eskirgan asbob-uskunalar ishlatilganda qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

Ayrim xodimlar tomonidan mehnatning yangi usullarini qo'llash va ularning tashabbusi bilan ish joylarini yaxshilash hisobiga ishlab chiqarish (xizmatlar ko'rsatish)ning yuqori darajasiga erishishi avval belgilangan mehnat me'yorlarini qayta ko'rib chiqish uchun asos bo'lmaydi [1].

XULOSA

Shunday qilib mavjud va yangi yaratilgan tikish usullari shakli o'zaro o'xshash bo'lsa, uning ichki yechimi, bezak elementlari, konstruktiv tizimi, tasvir echimi har xil bo'ladi, chunki har bir davr vaqt o'tishi bilan o'ziga xos texnik, va ma'naviy farovonlikka ega bo'ladi. Binobarin, zamon talablaridan kelib chiqib, moda va eskizlar doimiy ravishda yangilanib boradi. Shuning uchun tikish metodikasi va jixozdan foydalanish ham o'zgarib boradi. Bunga ko'ra harqanday ortiqcha sarf harajatlarni oldini olish ham mumkin.

Adabiyotlar

- [1].Nizamova, B. B., & Mamatqulova, S. R. (2021). Analysis of the Range Of Modern Women's Coats. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(9), 18-23.
- [2]. Tursunova, X.Sh., Mamatqulova Saida Rahmatovna. (2020). Ayollar paltosi uchun gazlamalar taxlili. 3 rd international congress of the human and social science researches (itobiad).

- [3]. Mamatqulova, S. R., Nurmatov, D. X. O., Ergashev, M. I. O., & Moydinov, N. X. O. G. L. (2020). The influence of the qualification of repair workers on the efficiency of technical operation of automobiles. *Science and Education*, 1(9).
- [4]. Ismoilova, D. S., & Mamatqulova, S. R. (2021). Improving the system of electrical equipment of cars on the basis of adaptive power converters. *Science and Education*, 2(2), 110-114.